

VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN AYRIM TURDAGI JINOYATLARNI OLDINI OLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Rizayev Xudoynazar Amirullo o'g'li
TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali
Jinoyat-huquqiy fanlar kafedrası o'qituvchisi,
Toshkent, O'zbekiston.
xudoynazarrizayev95@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7436227>

Annotatsiya. Maqolada voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyat sodir etilishining sabablari xamda shart-sharoitlarini o'rganish, ular o'rtasida jinoyatchilikka qarshi kurashish, voyaga yetmagan shaxsini o'rganish kabi uslubiyotini ilmiy jihatdan takomillashtirish bilan bog'liq masalalarga alohida e'tibor qaratilayotganligi, jumladan, jinoiy javobgarlik minimal yoshi, ushbu yoshni belgilashda psixofiziologik jihatlarning ta'siri, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinoiy javobgarlik va jazoni yanada liberallashtirish, tergov va sud jarayonining ixtisoslashtirilishini kuchaytirish, voyaga yetmaganlarning huquqlarini qo'shimcha himoya qilish, voyaga yetmaganlar jinoyatlarini oldini olish va profilaktika qilishning yangi usullarini ishlab chiqish bilan bog'liq masalalarni tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etayotganligi masalalariga oid holatlar ilmiy tahlil qilingan hamda bu borada tegishli takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: profilaktika inspektori, voyaga yetmagan, huquqbuzarlik, ichki ishlar organlari, hamkorlik, yoshlar jinoyatchiligi, demografiya.

Prezidentimiz aytganlaridek, "Farzand tarbiyasi va yurish-turishidan ogoh bo'lmasak, ularni ilmu-hunarga o'rgatmasak, ko'zi mehnatda qotmasa, munosib ish topib bermasak, ularni zararli ta'sirlardan himoya qilish qiyin bo'ladi"¹. So'nggi yillarda yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning salmog'i oshayotganligini ko'rishimiz mumkin. Eng achinarlisi yoshlar o'rtasida jinoyatchilikka qo'l urish holatlari ancha ko'payayotganligi voyaga yetmaganlarning jinoyatchiligini oldini olish ushbu sohasida muammo va kamchiliklar ko'pligidan dalolat beradi. Hozirgi vaqtda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi haqida salmoqli statistik material to'plangan, uni tahlil qilish metodikasi asosan ishlab chiqilgan. Bularning barchasi voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining holatini, uning miqdor va sifat (tarkibiy va boshqa) o'zgarishlarini ancha aniq baholash imkonini beradi. O'zbekistonda jinoyat statistikasi 2015 yilgacha jinoyat sodir etgani aniqlangan

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2018-yil 4-iyul kuni yoshlar bilan manzilli va tizimli ishlash, ular uchun munosib sharoitlar yaratish, bandligini ta'minlash masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishidagi nutqidan..

shaxslar soniga ko'ra voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi har besh yilda o'rta hisobda 2-4% ga izchil o'sib borganini qayd etib kelgan. 2016 yildan bu tendensiya sezilarli darajada o'zgardi. 2017-2020 yillarda ro'yxatga olingan jinoyat sodir o'smirlar sonining o'sishi 8% ni tashkil etdi.

Taqqoslash uchun: bu ko'rsatkich Rossiya Federatsiyasida 20%, Ukrainada – 16,8%, Ozarbayjonda – 18,1, Qozog'istonda – 14,9%, Turkmanistonda 9%, Belorussiyada – 9,8% ni tashkil etgan. 2015 yilda 27 mingdan ortiq jinoyatchi, shu jumladan mingdan ortiq voyaga yetmaganlar hukm qilingan bo'lib, bu jazoga tortilgan jinoyatchilar umumiy sonining 4% ga yaqinini tashkil etadi. 2017 yilda bu ko'rsatkichlar tegishli ravishda 51602 jinoyatchi, 2023 o'smir va 3,9% ni tashkil etgan, 50 dan ortiq o'smir Oliy sud tomonidan jazoga hukm qilingan edi.

Mahkumlar tarkibini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, 2018 yilda jinoyat sodir etgan 2000 dan ko'proq jinoyatchi orasida 37 kishi hayotiga qarshi jinoyatlar uchun (JKning 97-103-moddalari bo'yicha) hukm qilingan (1996 yilda – 10 kishi). Sog'liqqa qarshi jinoyat sodir etganlar (JKning 104-111-moddalari) 50 dan ortiq kishini tashkil etgan. Talonchilik uchun 150 dan ortiq kishi, bosqinchilik uchun 40 dan ortiq kishi hukm qilingan. 160 dan ortiq kishiga (bu jami voyaga yetmagan mahkumlarning 8% ni tashkil etadi) shartli jazo tayinlangan.

Voyaga yetmagan jinoyatchilarning yarmidan ko'prog'iga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo belgilangan.

Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi ayollar jinoyatchiligiga oid ma'lumotlar ham diqqatga sazovor 2142 o'smirdan 113 kishi (5,35%) ayol jinsiga mansub bo'lgan. Voyaga yetmaganlar jinoiy faolligining eng katta darajasi so'nggi yillarda Toshkent shahri, Navoiy, Toshkent, Sirdaryo, Namangan, Farg'ona, Qashqadaryo, Andijon va Xorazm viloyatlarida, eng past ko'rsatkichlar Jizzax, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida kuzatilmoqda.

Jinoyatchilik darajasidagi hududiy farqlarni tahlil qilishda doim yirik sanoat markazlarida voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining eng yuqori ko'rsatkichlari qayd etiladi. Qishloq hududlarida tadqiqotchilar ko'proq uning miqdor va sifat xususiyatlari o'xshashligini qayd etadilar.

Dunyoda jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, BMTning 1989 yil 20 noyabrdagi Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasiga muvofiq «bolalarga nisbatan amalga oshiriladigan har qanday harakat (harakatsizlik) birinchi navbatda, uning manfaatlarini himoya qilishga qaratilmog'i lozim»². Turli

² www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml

mamlakatlarda sodir etilgan jami jinoyatlarning 30-40 % i voyaga yetmaganlar hissasiga to'g'ri kelishi, jumladan, Buyuk Britaniyada 40 %, Amerika Qo'shma Shtatlarida 32 %, Germaniyada 38 % ni tashkil etishi, so'nggi yillarda voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning so'nggi yigirma yil davomida yiliga 3 % dangina kamayishi³ voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning kriminologik tavsifi va ularning oldini olishning ustuvor yo'nalishlari bilan bog'liq faoliyatni takomillashtirish zarurati mavjudligidan dalolat beradi.

«Voyaga yetmaganlar uchun nazarda tutilgan jinoiy jazolarni liberallashtirish, protsessual harakatlarni o'tkazishda ularning huquqiy himoyasini kuchaytirish va tuman (shahar) ichki ishlar organlari tuzilmasini takomillashtirish, ularning voyaga yetmaganlar bilan ishlashga oid faoliyatini kuchaytirish imkonini berishi»⁴ ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanib, bu sohani tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktabrdagi «Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora- tadbirlari to'g'risida»gi PF-4850-son, 2017-yil 7-fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-son farmonlari, 2018-yil 14 maydagi «Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3723-son qarorida belgilangan vazifalarni.

Kriminologlar voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi darajasi bilan mintaqani tavsiflovchi bolalar va o'smirlar umumiy soni va ulushi; ishlamaydigan va o'qimaydigan mehnatga layoqatli voyaga yetmaganlar ulushi; sudlanganlar, maishiy huquqbuzarlik sodir etuvchi shaxslar (piyonistalar, bezorilar va h.k.) ulushi; har xil tibbiy ro'yxatlarda turuvchi shaxslar (alkogolizm, giyohvandlik kasalliklariga chalinganlar, ruhiy kasallar va b.) ulushi kabi ko'rsatkichlar o'rtasida izchil bog'lanish mavjudligini aniqlaganlar.

Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligidagi mintaqaviy farqlar bilan buzilgan oilalar o'rtasida uzviy aloqa mavjudligi aniqlangan. Ayni shu ko'rsatkichga ko'ra o'smirlar jinoyatchiligining eng kam va eng katta darajasi qayd etilgan mintaqalar bilan ajrashgan er-xotinlar soniga ko'ra o'xshash mintaqalarning deyarli to'liq mos kelishi kuzatiladi. Bu voyaga yetmaganlar bilan tarbiya-profilaktika ishlarining ustuvor yo'nalishlarini tanlashda oiladagi beqarorlik

³ www.un.org.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.

ko'rsatkichlaridan bosh mezonlardan biri sifatida foydalanish imkonini beradi. Kriminologiyada voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini tarkibiy tahlil qilish ayniqsa keng tarqalgan. U qasddan odam o'ldirish, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, nomusga tegish, bosqinchilik, talonchilik, o'g'rilik, bezorilik kabi jinoyatlar bo'yicha o'tkaziladi.

O'qotar qurolni egallash va qo'llash, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga qarshilik ko'rsatish hamda ularning qonuniy talablariga bo'ysunmaslik hollari ko'payib borayotir.

Voyaga yetmaganlar o'rtasida ilgari asosan kattalarga xos bo'lgan jinoyatlar, chunonchi: qurol va giyohvandlik vositalari bilan savdo qilish; fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish; bosqinchilik; firibgarlik; o'g'rilik mol bilan savdo qilish tobora keng tarqalmoqda.

Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi doimo asosan gruppaviy xususiyatga ega bo'lgan. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan gruppaviy jinoyatlar ulushi kattalar jinoyatchiligining shunday ko'rsatkichidan taxminan 1,5-5 baravar ortiq va voyaga yetmaganlarning umumiy jinoyatchiligi tarkibida 20-80% ni tashkil etadi.

Yosh, ruhiyat va boshqa shaxsiy xususiyatlarga ko'ra ijobiy va salbiy tusdagi gruppaviy xulq-atvor voyaga yetmaganlar uchun tabiiy hol hisoblanadi.

So'nggi yillarda g'ayrihuquqiy xulq-atvorli o'smirlar guruhlarining yiriklashuvi kuzatilmoqda. Jami guruhlar beshdan uch qismi ishtirokchilari yoshining har xilligi ularning mazkur faoliyatga moyilligini yanada kuchaytiradi, uning yanada faollashuviga turtki beradi. O'smirlar guruhlarining uyushgan jinoyatchilikka bo'ysunish jarayoni ham faol kechayotir. Bu guruhlar ishsiz, mayda tijorat bilan shug'ullanuvchi, shuningdek ozodlikdan mahrum qilish joylaridan qaytgan va hayotda o'z o'rnini topa olmagan o'smirlar hisobiga to'lishi uchun ijtimoiy negiz kengayib bormoqda.

Kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan o'smirlar xufyona iqtisodiyot va uyushgan jinoyatchilik tuzilmalariga tobora faolroq jalb qilinmoqda. Uyushgan jinoyatchilik sardorlari o'smirlarni o'z ta'siri doirasiga bajonidil kiritib, ularning professional jinoiy shakllanishi va o'sishini nazorat qilmoqdalar.

Voyaga yetmagan jinoyatchilarning shaxsiy xususiyatlari ham diqqatga sazovor. Mazkur toifaga mansub jinoyatchilar orasida doimiy daromad manbaiga ega bo'lmagan (ishlamaydigan va o'qimaydigan) o'smirlar ko'pchilikni tashkil etishini deyarli barcha tadqiqotchilar qayd etadilar.

Turli ma'lumotlarga ko'ra voyaga yetmagan jinoyatchilar orasida maktab o'quvchilari 38,3% ni, ishlaydiganlar 11,4% ni, doimiy daromad manbaiga ega bo'lmaganlar taxminan 30% ni tashkil etadi.

Qoidaga ko'ra, voyaga yetmagan shaxsga axloq tuzatish ishini o'zi ishlab turgan joyda o'tash belgilanadi. Voyaga yetmagan maxkumni tarbiyalash nuqtai nazaridan axloq tuzatish ishini u ishlab turgan joyda o'tashni belgilash maqsadga muvofiqdir. Agar aybdor hech qayerda ishlamasa, jazo ijrosini nazorat qiluvchi organ belgilab bergan, lekin o'zi yashaydigan hududdagi boshqa joyda o'taladi va ish xaqining o'n foizidan o'ttiz foizigacha davlat daromadiga ushlab qolinadi. Agar maxkum yashash joyiga ega bo'lmasa bunday holda hukm chiqarilgan hududdagi jazoni ijro etish inspeksiyasi belgilab bergan ish joyida jazoni o'taydi.⁵

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi oltinchi bo'limi XV-XVI boblarida "Voyaga yetmaganlar javobgarligining xususiyatlari»ni belgilangan. Bu boblarda voyaga yetmaganlarga nisbatan tayingilanadigan jazo tizimi, jazo tayilash qoidalari, javobgarlikdan, jazodan ozod qilish xollari aks ettirilgan. Bizga ma'lumki, sobiq Ittifoq davrida voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini oldini olish va unga qarshi kurashishga yetarli darajada (ba'zi kamchiliklarini etiborga olmagan holda) etibor berilgan bo'lsa ham, ammo Jinoyat qonunidagi bunday jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan normalar shu vaqtgacha biror marta ham tizimlashtirilgan holda, hozirgi kodeksimizdagidek, alohida bir bo'limda berilmagan edi. Unda ko'rsatilgan normalar jinoiy javobgarlikning umumiy qoidalarini o'z ichiga olishi bilan birga, voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyat sodir etilganda ularga nisbatan jazo turlarining ancha takomillashganligi, sud ularga jazo tayinlashda o'smirning ruhiy rivojlanganlik darajasi, turmush sharoiti va tarbiyasini, sog'ligini, sodir etgan jinoyatining sabablarini, katta yoshdagi kishilar va vaziyatning jinoyat sodir etilishidagi o'rnini e'tiborga olib, javobgarlik yoki jazodan ozod qilishda unga nisbatan davlatimiz tomonidan beriladigan bir qancha yengilliklarda ifodalanishi ko'rsatilganki, bunday holatlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 7-moddasida ko'rsatilgan insonparvarlik prinsipining amalda qo'llanilayotganligiga misol bo'ladi.

Voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyat sodir qilinganida, davlat tomonidan ularning bu qilmishiga beriladigan jazoning kattalarga beriladigan jazoga nisbatan ancha yumshoqligi qadimgi quldorlik davlatlariga xam xos bo'lganligini Rim davlatining "XII jadval qonunlari" da ham uchramiz⁶.

1989-yil BMTning Bosh assambleyasi tomonidan «Bolalar huquqlari to'g'risida»gi Konvensiya qabul qilingan bo'lib, u jinoiy yo'lga kirib qolgan bolalar va voyaga yetmaganlarning huquqlarini ximoya qilish bo'yicha qator

⁵ Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik / A. S. Yakubov, R. Kabulov va boshq. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2009. – 374 b.

⁶ Хрестоматия по истории государства и права зарубежных Стран. Под. ред. З.К. Черниловского.

normalarni o'z ichiga oladi. Konvensiyaga muvofiq bolalar deganda, o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar tushuniladi⁷.

Mahkum jazoni o'tashdan bo'yin tovlagan taqdirda, sud majburiy jamoat ishlarining o'talmagan muddatini majburiy jamoat ishlarining to'rt soatini ozodlikni cheklashning yoki ozodlikdan mahrum qilishning bir kuniga tenglashtirgan holda hisoblab, ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo bilan almashtiradi. Jazoni o'tashdan bo'yin tovlanilgan vaqt jazoning o'talgan muddatiga qo'shib hisoblanmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 83-moddasiga ko'ra voyaga yetmaganlar uchun axloq tuzatish ishlari faqat mehnatga layoqatli voyaga yetmaganlarga nisbatan o'z ish joyida o'tash, aybdor hech qaerda ishlamasa, ushbu jazo ijrosini nazorat qiluvchi organlar belgilab beradigan o'zi yashaydigan hududdagi boshqa joylarda o'tash tariqasida bir oydan bir yilgacha muddatga tayinlanadi.⁸

Voyaga yetmagan shaxs tayinlangan axloq tuzatish ishlarining o'ndan bir qismidan ko'prog'ini o'tashdan bo'yin tovlagan taqdirda, sud bu jazoning o'talmagan qismini axloq tuzatish ishlarining har uch kunini ozodlikni cheklashning yoki ozodlikdan mahrum qilishning bir kuniga tenglashtirgan holda hisoblab, ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo bilan almashtiradi.

Axloq tuzatish ishlari bu maxkumni sud hukmi bilan belgilangan muddatga majburiy ravishda mehnatga jalb qilib, uning ish xaqidan davlat foydasiga muayyan miqdordagi foiz undirish tariqasidagi jazo chorasi.⁹

Qoidaga ko'ra, voyaga yetmagan shaxsga axloq tuzatish ishini o'zi ishlab turgan joyda o'tash belgilanadi. Voyaga yetmagan maxkumni tarbiyalash nuqtai nazaridan axloq tuzatish ishini u ishlab turgan joyda o'tashni belgilash maqsadga muvofiqdir. Agar aybdor xech qaerda ishlamasa, jazo ijrosini nazorat qiluvchi organ belgilab bergan, lekin o'zi yashaydigan hududdagi boshqa joyda o'taladi va ish xaqining o'n foizidan o'ttiz foizigacha davlat daromadiga ushlab qolinadi. Agar maxkum yashash joyiga ega bo'lmasa bunday holda hukm chiqarilgan hududdagi jazoni ijro etish inspeksiyasi belgilab bergan ish joyida

⁷ Конвенция о правах ребенка. 1989г.

⁸ <https://www.lex.uz/acts/111453>. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. 22.09.1994.й.83-моддаси. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.03.2021 й., 03/21/679/0256-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон)

⁹ М.Ҳ.Рустамбоев. Жиноят ҳуқуқи (умумий қисм) Олий ўқув юртлири учун дарслик. (Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига 2006 йил 9-июнғача киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга мувофиқ тўлдирилган қайта 2- нашри) Тошкент – “ILM ZIYO” - 2006

jazoni o'taydi.¹⁰

Voyaga yetmay turib, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat sodir etgan, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan yoxud qasddan uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlanmaydi. Hukm chiqarish paytida o'n sakkiz yoshga to'lmaga shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosini tarbiya koloniyalarda o'tash tayinlanadi.

Qonunlarni liberallashtirish, jazo choralarini yengillashtirish maqsadida yurtimizda kupgina qonun va qonun osti normativ huquqiy xujjatlar qabul qilinmoqda, shuningdek jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarni javobgarlikka tortish xamda ularni jazo qo'llashda ham ko'rishimiz mumkin, chunonsi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining, 85-moddasi birinchi, ikkinchi va uchunchi qismlarining «a» bandi O'zbekiston Respublikasining Qonuni bilan chiqarilgan tashlandi.¹¹

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xalq deputatlari Xorazm viloyati Kengashining navbatdan tashqari sessiyasidagi nutqi // Xalq so'zi. - 2017. - 15 okt.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 6-son, 70-modda.
3. Ризаев, Х. (2022). ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ХУҚУҚБУЗАРЛИГИ ПРОФИЛАКТИКАСИ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(5), 141-147.
4. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik / A. S. Yakubov, R. Kabulov va boshq. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2009. – 374 b.
5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных Стран. Под ред. З.К. Черниловского.
6. Конвенция о правах ребенка. 1989г.
7. М.Н.Рустамбоев. Jinoyat huquqi (umumiy qism) Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. (O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga 2006 yil 9-iyungacha kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq to'ldirilgan qayta 2- nashri) Toshkent – "ILM ZIYO" – 2006.

¹⁰ Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik / A. S. Yakubov, R. Kabulov va boshq. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2009. – 374 b.

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 24 сентябрдаги ЎРҚ-182-сонли [Қонуни](#) билан чиқарилган — ЎР ҚХТ, 2008 й., 39-сон, 391-модда)

8. Maqsudali Maxmudovich Bozorov (2022). GUMON QILINUVCHI VA AYBLANUVCHIGA HIMOYALANISH HUQUQI KAFOLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (7), 56-61.
9. Rizayev, X. (2022). Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida jamoatchilik nazoratini kuchaytirish davr talabi. Davlat boshqaruv sohasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish mehanizmlarini takomillashtirish masalalari, 1(01), 110-116.